

TURKISTONLIK JADID

Boqijonova Sarvinozxon Bahromjon qizi

Namangan davlat universiteti, tarix yo'nalishi

E-mail: boqijonova29@gmail.com

Dadamirzayeva Gulchehra Abdunabiyevna

Ilmiy rahbar: dotsent t.f.b.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18537220>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'rifatparvar o'qituvchi, jurnalist, muharrir hamda shahar ijroiya qo'mitasi kotibi bo'lib faoliyat yuritgan Lutfulla Olimiyning hayot yo'li, ilmiy va ma'rifatparvarlik faoliyati keng yoritiladi. Maqolada uning ta'lim sohasidagi xizmatlari, matbuot va jurnalistika rivojiga qo'shgan hissasi, muharrirlik faoliyati hamda jamiyatda ma'rifat va madaniyatni yuksaltirish yo'lidagi sa'y-harakatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Lutfulla Olimiyning ijtimoiy-siyosiy faoliyati, shahar boshqaruvidagi mas'ul lavozimdagi ishlari va o'z davri ziyolilari orasidagi o'rni tarixiy manbalar asosida yoritib beriladi. Maqola ma'rifatparvarlik harakatining mahalliy taraqqiyotdagi ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ma'rifatparvar, Lutfulla Olimiy, Namangan, muallim, xorijiy safar, "Qizil qalam" jamiyati, gazeta, qatag'on, "Milliy ittihad", surgun.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается жизненный путь, научная и просветительская деятельность Лутфуллы Олимия — просветителя, педагога, журналиста, редактора и секретаря городского исполнительного комитета. В статье анализируется его вклад в развитие системы образования, журналистики и издательского дела, а также его усилия по распространению идей просвещения и культуры в обществе. Особое внимание уделяется общественно-политической деятельности Лутфуллы Олимия, его работе на ответственных должностях в органах городского управления и его месту среди интеллигенции своего времени. Материал основан на исторических источниках и направлен на раскрытие роли просветительского движения в социальном и культурном развитии общества.

Ключевые слова: Просветитель, Лутфулла Олимий, Наманган, учитель, зарубежная поездка, общество «Кызыл калам», газета, репрессии, «Национальный союз», ссылка.

Annotation: This article provides a comprehensive overview of the life path, scholarly, and educational activities of Lutfulla Olimiy, an enlightened teacher, journalist, editor, and secretary of the city executive committee. The study examines his contributions to the development of education, journalism, and editorial work, as well as his efforts to promote enlightenment, culture, and public awareness in society. The article also highlights his socio-political activities, his service in responsible positions within city administration, and his role among the intellectuals of his era. Based on historical sources, the article aims to reveal the significance of the enlightenment movement in local social and cultural development.

Keywords: Enlightener, Lutfulla Olimiy, Namangan, teacher, foreign travel, "Red Pen" Society, newspaper, repression, "National Union", exile.

Kirish: XX asr boshlarida Turkiston hududida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar jadidchilik va ma'rifatparvarlik harakatining shakllanishi hamda rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu davrda xalqni ilm-ma'rifatga chorlagan, ta'lim tizimini isloh

qilish, matbuotni rivojlantirish va milliy ongini yuksaltirish yo'lida fidokorona faoliyat olib borgan ko'plab ziyolilar yetishib chiqdi. Ana shunday ma'rifatparvar ziyolilardan biri — o'qituvchi, jurnalist, muharrir va jamoat arbobi Lutfulla Olimiydir. Lutfulla Olimiy o'zining ko'p qirrali faoliyati orqali Namangan va umuman Farg'ona vodiysi ijtimoiy-madaniy hayotida muhim o'rin egallagan. U muallim sifatida yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirishga intilgan bo'lsa, jurnalist va muharrir sifatida milliy matbuot taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan. Shuningdek, uning shahar ijroiya qo'mitasi kotibi lavozimidagi faoliyati ham jamiyat boshqaruvida ma'rifatparvarlik g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish yo'lidagi urinishlari bilan ajralib turadi.

Lutfulla Olimiy o'zbek milliy matbuotining ilk qaldirg'ochlaridan biri hisoblanadi. Otashin publisits, journalist va adib Lutfulla Olimiy 1893-yili Namangan shahrida dunyoga keldi. (1, 77)

Lutfulla Namanganda o'rta dehqon oilasida tug'ildi. U boshlang'ich bilimni onasidan oldi. Keyinchalik eski maktabga o'qishga kirdi. U yerdagi ta'lim Lutfullani qoniqtirmasdi. Shuning uchun 1914-yili katta qiyinchiliklar bilan "Rus tuzem" maktabiga o'qishga joylashdi. Bu paytda onasi yordamida Navoiy, Jomiy, Lutfiy, Mashrab, Muqimiy va Furqatlar ijodini o'rganadi, she'r yozishni mashq qila boshlaydi. Shu yili "Sadoi Turkiston" gazetasining 221-sonida Lutfullaning "Millatim" she'ri bosilib chiqdi. Unda yoshlar ma'rifatga chaqiriladi. Shundan keyin uning "Sadoyi Farg'ona", "Turon" gazetalarida she'r va maqolalari bosilib turdi. U o'qishni davom ettirish maqsadida 1916-yili Ufaga boradi. Do'stlari yordamida "Madrasai Oliya" ga kirib o'qiydi. Qardoshlar xalqlar matbuoti va adabiyoti bilan tanishadi. 1917-yilgi fevral-burjua revolyutsiyasidan keyin ona yurtig qaytib kelgan Lutfulla siyosiy ishlarga aralashib ketdi. U "Namangan taraqqiy parvar yoshlar jamiyati" ga a'zo bo'lib kirdi. (2,2)

Ufadagi "Madrasai Oliya" da taxsil ko'rgan yillari "Tarjimon", "Vaqt", "Mulla Nasriddin" singari gazetalarni mutolaa qildi. Jadid g'oyalari bilan qurollandi, el orasida ma'rifatni targ'ib qildi, she'rlar mashq qildi. Usha davr matbuotida asarlari bosildi. (5, 53)

Namanganda tashkil etilgan "Namuna" maktabida o'qituvchi (1918-23), shahar xalq maorif bo'limi, madaniy oqartuv muassasida mudir, shahar ijroiya qo'mitasida kotib (1924) bo'lib ishlagan. Ayni paytda "Nashri maorif" jamiyati viloyat bo'limining kotibi (1921—23). So'ng Qo'qonga ko'chib borib, 1930 y.g a qadar "Farg'ona" ("Yangi Farg'ona") gazetasida muharrir o'rinbosari (1925—27) va muharrir (1928—30) lavozimlarida xizmat qilgan. (4,326).

Doim bolalar va yoshlar matbuotini tashkil etish, yoshlar adabiyotini jonlantirish uchun harakat qildi. "Qizil bayroq", "Turkiston", "Farg'ona", "Mehnat bayrog'i", gazetalarida, "Bilim o'chog'i", "Qizil tikan" jurnallarida she'r, publisistik maqolalari hamda ocherklari tez-tez ko'rinib turardi. (3,195)

Adibning "Nodira" (1923), "Unutilgan shoir", "Paxta oltin", "Siyosat dunyosida", "Qizil adabiyotimizning hozirgi holi", "Bugun nega matbuot bayrami?", "Jumhuriyatimizning raisi Farg'onada" (1925—26) maqolalari ayniqsa diqqatga sazovordir. Bu maqolalarda o'zbek mumtoz adabiyotida muhim o'rin egallagan Nodira kabi shoirlarimiz, ma'rifatchi Sufizoda va uning asarlari haqida birinchilar qatorida ma'lumot berdi, yangi adabiyotning yo'nalishi, ahamiyati haqida ilk bor ilmiy-nazariy mulohazalar bayon etdi. Lutfulla Olimiy bu davrda dramaturgiya bilan shug'ullanib "Vahshiylar fojiasi", "Yosh qurbonlar", "Omon polvon" pyesalarini yozdi. Ularning ayrimlari viloyat teatrlarida sahnalashtirilgan. (5,53)

Fidoiy ma'rifatchi, iste'dodda benazir adib, matbuotimiz tashkilotchilaridan biri Lutfulla Olimiy Stalin qatag'oni falokati bois sindirib tashlandi. GPU uni 1930 yili hibsga oldi,

“uchlik”ning hukmi bilan o‘n yilga qamaldi. Poyezd Lutfulla Olimiyni o‘zi kabi nohaq jabrlanganlar bilan Vorkutaga oborib tashladi. Bu olis shimolda bo‘lib, Komi Respublikasidagi eng sovuq joy edi. Mahbuslarga aksariyat o‘rmon kestirilib, L. Olimiy undan ham og‘ir yumushlarda 7 yilni o‘tkazdi. Bu davr ichida “xalq dushmanlari” uchun tashkil etilgan qisqa kursda o‘qib, feldsherlik-ka hujjat oldi. U 1937 yili ozod etilgan bo‘lsa-da, Namangan shahrida yashashi xavfli edi. Negaki, 4 oy burun ukasi Fayzulla qamalgandigi. Shu sabab Oqsuvga (Qirg‘iziston) ketib, feldsherlik qildi. L. Olimiy 1944-yili oilasi bilan Namanganga qaytib keldi. Biroq urush, ocharchilik xurujda bo‘lib, kun kechirish juda qiyin zamonki, u shaharga tutash qishloqlarda yashab yurdi. Jumladan, G‘alcha, Tepaqo‘rg‘on, Qirg‘izqo‘rg‘on, Kichik Quramadagi tibbiyot punktlarida xizmat qildi. Lutfulla Olimiy 75–76 yoshlarga kirib, Kichik Qurama qishlog‘ida vafot etgan. (3,195)

Xulosa: Tarixiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, Lutfulla Olimiy faoliyati XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida kechgan murakkab siyosiy va ijtimoiy jarayonlarning bevosita mahsulidir. U milliy ziyolilar qatlamining shakllanishida, ma‘rifatparvarlik g‘oyalarining ommalashuvida hamda o‘zbek matbuotining institutsional rivojida muhim o‘rin tutgan tarixiy shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Uning publitsistik va adabiy merosi davr mafkurasi, jadidchilik harakati ta‘siri hamda sovet hokimiyatining dastlabki yillaridagi madaniy siyosatni anglash uchun muhim manba vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, Lutfulla Olimiy taqdiri Stalin davri siyosiy qatag‘onlarining milliy ziyolilar hayotiga ko‘rsatgan fojeali ta‘sirini yaqqol aks ettiradi. Uning nohaq qamalishi, majburiy mehnat lagerlaridagi hayoti va ijodiy faoliyatining uzilishi sovet totalitar tizimining insoniy va intellektual resurslarni barbod qilganini tarixiy dalillar asosida tasdiqlaydi. Demak, Lutfulla Olimiy merosini tarixiy nuqtayi nazardan o‘rganish nafaqat alohida shaxs faoliyatini yoritish, balki XX asr o‘zbek ziyolilarining umumiy taqdiri, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va fojiasini chuqur anglash uchun ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. I. Yusupov, E. Mirzaliyev. “Namangan shahri tarixidan lavhalar”-Namangan:2010, 110 b.
2. “Namangan haqiqati” 1978-yili 29-iyun 128-son.
3. R. Ummatov. “G‘aznai Namangon”-T.: “Sharq”,2022, 447 b.
4. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”2-T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”,2003, 703 b.
5. X. Xomidiy, M. Ma‘murov.”Namangan adiblari”-T.: “Fan”, 2007, 277 b